

QARAQALPAQ TILINDE “BAS” KONCEPTINIŇ SEMANTIKALIŇ MAYDANDA SÁWLELENIWI

Q.Mámbetalieva

Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı 3-basqısh tayanısh doktorantı

gizlargul.mambetalieva@ndpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19692467>

“Bas” túsiniǵı ulıwma insaniyılıq mádeniyattanıwshılıq sistemasında universal túsiniq bolıp esaplanadı. Bul koncept hárbir xalıqtıń tillik sanasında ózine tán ózgesheligi menen sáwlelenedi hám hár qıylı semantikalıq maydanlarda xızmet etedi. Dúnyanıń qaysı bólegin alsaq ta, hárbir xalıqtıń óz kognitiv-mádeniy paradigmasına muwapıq “bas” koncepciyasını túrlishe klassifikaciyalanǵanın kóremiz. Bul qubılıs til hám mádeniyattıń óz ara baylanıslılıǵın, sonday-aq, konceptual sistemalardıń etnosqa tán dúnyaqarastıń ózgeshelikleri arqalı qalıplesetuǵınıń kórsetedi.

Semantikalıq dúzilisi kózqarasınan qaraǵanda, “bas” koncepti bir tárepten – denelik-biologiyalıq mániste, yaǵnıy adam denesiniń tiykarǵı bólegi sıpatında qaralsa, ekinshi tárepten - abstrakt-metaforalıq mániste, yaǵnıy aqıl, sana, basshılıq, hákimiyat sıyaqlı túsiniqlerdiń lingvistikalıq kórinisin quraydı. Úshinshiden, “bas” sociallıq-mádeniy kod, dástúr hám úrp-ádetler sistemasında ayrıqsha orın tutatuǵın semiotikalıq belgi sıpatında xızmet etedi.

Hár túrli ilimiy miynetlerde “bas” túsiniǵı túrlishe klassifikaciyanıp kelgen. Ayırım ilimpazlar onı tek anatomiyalıq-biologiyalıq kózqarastan qarasa, basqaları bolsa, kognitiv-lingvokulturologiyalıq aspektte talqılaydı. Sol sebepli “bas” koncepti bir qabatlı túsiniq emes, al kóp qabatlı semantikalıq struktura sıpatında bahalanadı.

Adamnıń dene aǵzalarınıń atamaları frazeologiyalıq birlikler quramında olardıń denedegi jaylasıw ornına, ishki organ yamasa sırtqı kóriniske baylanıslı qollanııp, bul qubılıs *N. Karmenovtıń* miynetinde «somatikalıq atamalar sistemasındaǵı meronomiyalıq qatnaslar»,– dep kórsetedi [1:49].

Soǵan muwapıq, “bas” túsiniǵı meronimiyalıq qatnasıqlar sistemasında eki tárepleme xarakterge iye: ol insan denesiniń bir bólegi sıpatında meronimlik xızmet atqarsa, óziniń strukturalıq sisteması sheńberinde shash, kóz, qulaq, murın sıyaqlı bóleklerdi birlestiretuǵın xolonimlik mániske iye. Xolonim (holonym) - pútın, yaǵnıy joqarı dárejedeǵı túsiniqti anlatadı. Al, meronim (meronym) - sol pútinniń bir bólegin, bólegin bildiredi. Yaǵnıy, Adam → bas, qol, ayaq (bul jerde adam - xolonim, bas, qol, ayaq - meronimler). Al, eger bas túsiniqti alıp qarasaq:

Bas → shash, kóz, qulaq, murın hám.t.b. Bul jerde bas endi xolonim, al shash, kóz, qulaq, murın – onıń meronimleri bolıp tabıladı (Q.Mámbetalieva).

Joqarıdaǵı pikirlerge baylanıslı ózbek tilshi ilimpazı *M.Gadoeva* óz miynetinde xalıq jumbaqlarınıń strukturalıq hám mazmunlıq tábiyatın talqılay otırıp, olardıń bir yamasa birneshe zatqa (predmetke) qatnası bolıwın atap ótedi. Izertlewshiniń pikirinshe, bir jumbaq quramında bir ǵana somatizm yamasa birneshe somatizmniń qatar keliw múmkinligin aytadı. Mısalı, "Bir topta jeti tesik". Bul jumbaqta bas - "top," yaǵnıy oyınshıq topqa uqsatılǵan. Ondaǵı awız, murın, qulaq tesikshelerden ibarat ekenligi ayılǵan. Bunda bas dene múshesinde birneshe tesik bar ekenligine itibar qaratilǵan. Biraq tesiktiń jetew ekeni adamdı oylandıradı. Jeti esap awızdıń bir, murın, kóz hám qulaqtıń ekewden jámi altı - barlıǵı bolıp, shinında da, jeti tesikten ibarat ekenligin ańlatadı.

Basqa salıstırıw ushın *bir top* sıpatlawshı birikpesi paydalanılğan [2:19]. Kórip turğanımızday, "Bir topta jetti tesik" jumbağı xalqımızdın bay baqlawshılıǵı hám pikirlew keńligin, ziyrekligin sáwlelendiredi. Onda "top" dóńgelek adamnıń basınıń formasına uqsatılıp, onıń quramındaǵı "awız, murın, kóz, qulaq" sıyaqlı sezıw organları anıq sanlı dállikte súwretlengen. Jumbaqtın mazmunı adamnıń dene dúzilisin obrazlı hám logikalıq jaqtan kórsetiwge eriskenin dálilleydi.

Isaev Alaybat óz dissertaciyasında ózbek tilindegi somatikalıq frazeologizmlerdi semantikalıq jaqtan birneshe toparǵa ajratqan [3:64-90].

Joqarıdaǵı keltirilgen klassifikaciyalardı esapqa alǵan halda qaraqalpaq tilinde de "bas" túsinigin klassifikaciyalaw – biziń izertlew jumısımızdın áhmiyetli baǵdarlarınan biri bolıp tabıladı. A. Isaev "bas" koncepciyası boyınsha óz klassifikaciyasını usınǵan hám onda adamdı baslı antropocentrizm sıpatında qaraydı hám sezimine baylanıslı frazeologizmler sıpatında bóledi. Biz "bas" koncepciyası boyınsha óz klassifikaciyamızdı tómendegishe usınamız:

1. "Adam" túsinigin ańlatatugın frazeologizmler: Jiyengúl miliciya bóliminiń úyinen shıǵıp, endi qayaqqa bararın, ne islerin bilmey, úlken joldın bándirgisinde albrap, erksiz sileyip qaldı: "Áy, táwbe, táǵdır ne ushın meniń baxtıma sonsha qáhárin tógip, *jas basıma* tarqap ketpes kóleńkesin saldı? (A. Bekimbetov).

"Jas basıma" frazeologizm quramında "bas" tikkeley óz mánisinde emes, al "shaxs, adam, ómir iyesi" degen metaforalıq mániste tur. Yaǵnıy, "jas basıma" → "jas kúnimde", "jas ómirimde", "meniń táǵdırime" degen túsinikti ańlatadı.

2. Ruwxıy jaǵdaydı bildiriwshi frazeologizmler: Direktordın bul sózine onshama túsinbedim. «Móldek avtobus» degeni nesi? Biraq birden jaylı bolıp qalǵanımdı esitkenimde *basım aspanǵa jetti* (K. Mámбетov).

Bul frazeologizm júdá qattı quwanıw, ayrıqsha shadlıqqa bóleniw, úlken jetiskenlikke erisip, ruwxıy jaǵdaydın eń joqarı dárejege kóteriliwi mánisin ańlatadı. Bunda "bas" - insannıń ishki sezimleri, sanası, al "aspan" bolsa eń joqarı, sheksiz keńislik túsiniginiń simvolı. Yaǵnıy, adamnıń hádden tıs quwanıwı hám keypiyatı shegine jetkenin sáwlelendirip beredi.

3. Pikirlew iskerligin bildiriwshi frazeologizmler: Anası qansha ashıwlı hám jumbaqlı sóylese, Ernazar sonsha tereń oyǵa shúmer edi, bul saparı onsha *bas qatırmadı* (T. Qayıpbergenov).

"*Bas qatırw*" frazeologizmi arqalı insannıń oylaw jaǵdayı – pikirlew, mashqalanı tallawǵa bolǵan háreketi kórinedi. J. Eshbaevtın sózliginde "*Bas qatırw*" – kóp oylanıw, bir nársede jóninde oylanıp qıynalıw, yamasa ekinshi birewdin jaǵımsız sózler aytıp tınıshın alıw [4:54]. Al, "*bas qatırmaw*" frazeologizminiń bolımsız formasında qollanılganda bolsa, bul háreketin ámelge aspaǵanlıǵı, yaǵnıy insannıń jaǵdayǵa biypariq yamasa nemquraydı qaraǵanlıǵın ańlatıladı. Bunday somatikalıq frazeologizmler xalıq tilinde insannıń ishki jaǵdayın ótkir hám obrazlı túrde jetkeriw ushın qollanıladı.

4. Aql hám yad, sanaǵa baylanıslı frazeologizmler: Óshir sestin! Bolar endi! - dep jekirindi ol túyege. — Dawısındı shıǵarma! Báribir keyinińe qaytalmaysañ. *Basın islemeydi* seniń, aqmaq! Meni saǵan jamanlıq etedi dep oylaysañ ba? (Sh. Aytmatov).

Bul misalda somatikalıq frazeologizm emocional-ekspressiv, yaǵnıy ashıw, narazılıq, mensinbew ottenkası menen ayılǵan. "Basın islemeydi" frazeologizminde "bas" lekseması leksika-semantikalıq jaqtan adamnıń oylaw qábiletin, sanasını ańlatadı. Ol fizikalıq emes, al kognitiv funkciyanı atqarıp tur.

Bul somatikalıq frazeologizmdin metaforalıq keńeyiwiniń nátiyjesi, yaǵnıy "bas" → "aql," "sana," "oylaw sisteması." Jáne de qosımsha retinde "aqmaq, oysız, essiz" degen mánisti kúsheytip tur.

5. **“Jazalaw” túsinigin bildiriwshi frazeologizmler:** Ol jáne sendey qorqaq emes, hámeldarǵa da jortpaydı, *bas ketse* de pikirin ashıq aytadı (Sh.Seytov).

Keltirilgen misalda “bas ketiw” adamnıń haqıyqattı qorǵaw jolında janın da ayamaytuǵın mártligin ańlatıp, “bas” túsinigi insan ómiri hám táǵdirin ańlatıwshı simvol, xalıq sanasındaǵı mártlik, haqıyqatlıq, qádiriyatların sáwlelendiredi. Demek, qaraqalpaq tilinde “bas” koncepti tek biologiyalıq atama emes, al ómir hám ólimniń, ar-namıs hám mártliktiń joqarǵı kórinisi sıpatında xızmet etedi.

6. **“Áwmetsizlik” túsinigin bildiriwshi frazeologizmler:** Aǵam ketkeli ábden *basım bálege qaldı-go!* (Sh. Seytov).

“Basım bálege qaldı” – insannıń qıym, unamsız hám qáwipli jaǵdayǵa túsip qalıwın bildiredi. Ol qaraqalpaq tilindegi “bas” somatizmi arqalı qalıplesken frazeologizmlerdiń mánilik sistemasında áhmiyetli orın iyeleydi. Demek, tiykarǵı mánisi – “saw basına sawda satıp alǵan” jaǵdayı menen teń bolıp tur.

7. **“Qáwipsizlik” hám “mártlik” túsinigin bildiriwshi frazeologizmler:** Kishi júzdiń qazaqlarına japqan shalǵayınızdiń bir shetin jaba alsañız, siz ushın kereginde, *basımızdı sadaqa qılıwǵa* keldik. (T.Qayıpbergenov).

Frazeologiyalıq mánisi boyınsha, birew ushın óz ómirin, janın, pútkil barlıǵın ayawsız qurban etiw, sheksiz sadıqlıq hám pidayılıqtı kórsetiw. Frazeologizmnıń obrazlı tiykarı – insan basınıń eń qımbatlı qádiriyat sıpatında tán alınıwı kórinedi. Ulıwma dúnya kózqarasında bolsa “bas” – ómir simvoli. Onı sadaqaǵa beriw bolsa materiallıq emes, eń joqarı ruwxıy qádiriyattı jolǵa qoyıwdı ańlatadı. Bul tek ǵana real ólimdi emes, al barlıq qáwip-qáterdi óz moynına alıw, ózine tuwıp turǵan qáwip-qáterdi itibarsız qaldırıw mánisinde de qollanıladı.

8. **“Biykarlaw” túsinigin bildiriwshi frazeologizmler:** Wazıypa ańsat emes, onı da oylan, juwapkershilikten *bas tartıwına* da haqın bar. Olay bolǵan jaǵdayda ornına basqa ekipaj jiberemiz. (S. Ismailov). *Bas tartıw* - insannıń ıqtıyarlı, sanalı túrde bir isti qabıl etpewin bildiretuǵın, mánisi turaqlı, stillik jaqtan biytárep, qollanıw sheńberi keń til birligi. Bul somatikalıq frazeologizmi *qarsılıq bildirdi, qayıl bolmadı* sıyaqlı mánilerdi de keltirilgen [5:29].

9. **“Doslıq” túsinigin bildiriwshi frazeologizmler:** Paxtanı biz burın hárkimnen salıq esabında alsaq, endi biz bunı ortalıqqa plan etip beremiz, kolxoz degen *bir jaǵadan bas*, bir jeńnen qol shıǵarıw degen sóz. (S. Bahadırova).

Bir jaǵadan bas, bir jeńnen qol shıǵarıw sózi – birlik penen, awızbirshilik penen háreket etiw, ulıwma maqsetke birlesiw mánisinde qollanıladı. Bul jerde *bas* túsinigi bassılıq hám pikirdiń baslaması, *qol* bolsa anıq háreketiń belgisi sıpatında kórinedi hám qaraqalpaq tilindegi *bas* túsiniginiń sociallıq-shólkemlestiriwshilik áhmiyetke iye ekenligin dálilleydi. Semantikalıq jaqtan: - Bul jerde *bas* jetekshi kúshtiń, aldınǵı baslamannıń belgisi. Qol – háreket hám anıq miynettiń belgisi. Bul eki uǵımnıń bildiriwi oy hám is birligi, maqset hám háreketiń birligi degen túsinikti beredi. “Bas” konceptinde tatıwlıq, awızbirshilik mánileri de óz kórinisine iye ekenligi haqqında Á.Bolǵanbaev: «Shańaraqtaǵı yamasa belgili jámááttegi adamlardıń awızbirshiligini, tatıwlıǵın «bir jeńnen qol, bir jaǵadan bas shıǵaradı» dep ataymız. Usı turaqlı dizbekte birqansha adamnıń qolında bir adamnıń jeńine sıyǵızıw, basın bir jaǵadan shıǵarıwdı, on segiz mın álemdi bir tarınıń qabıǵına sıyǵızǵanday bolıp kórinedi» [6:105] dep aytadı. Al, G.Aynazarova: «Bir jaǵadan bas, bir jeńnen qol shıǵarıw frazeologizminiń – birlikli bolıw, awız birshilikli, birlikti saqlaw sıyaqlı mánisleriniń bar ekenligin kórsetedi [7:27]. Bunda, somatikalıq frazeologizmnıń ulıwma mánisi awızbirshilik penen háreket etiw, ulıwma maqsetke birlesiw mánisin bildirip tur. Bunda “bas” túsiniginiń sociallıq-shólkemlestiriwshilik áhmiyetke iye ekenligin dálilleydi.

Adamlar qanday da bir is bolmasın oğan bir adamday bolıp birlesip kiriskende ǵana nátiyjeli boladı degen mánisti bildiredi. Bir jumıstı awızbirshilikte birgelikte islewdiń durıs ekenligin bildiriw maqsetinde qollanıladı.

Sunday-aq, “bas” koncepti ele de keńirek semantikalıq maydanlarınń bar ekenligi anıqlandı. Bul maydanlar til birliginde túrli kontekstler arqalı kórinis berip, onıń kóp qırılı mazmunın ashıwǵa járdem beredi.

Juwmaqılap aytqanda, qaraqalpaq tilindegi “bas” koncepciyası tek fizikalıq somatikalıq element sıpatında emes, al insannıń ómirlik tájiriyesin, sociallıq statusın, morallıq qádiriyatların, pikirlew qábileti hám emocionallıq jaǵdayın sáwlelendiretuǵın metaforalıq hám semantikalıq kompleksli lingvistikalıq birlik. Frazelogizmler sisteması arqalı *bas* komponenti insannıń jeke statusın, juwappershiligin, mártligin hám shıdamlılıǵın bildiriw menen birge, onıń ómirge, táǵdirge, qıyınshılıqqa yamasa qáwipli jaǵdayǵa bolǵan múnásibetin de anıq sáwlelendiredi. Sonıń menen birge, *bas* sociallıq qatnasıqlar hám mádeniy qádiriyatlardı kórsetiwshi simvolikalıq roldi atqaradı: ol insannıń jámiyettegi ornın, abırayın, qádir-qımbatın hám morallıq principlerin bildiredi. Usı kózqarastan qaraǵanda, qaraqalpaq tilindegi “bas” koncepciyası tek ǵana somatikalıq elementtiń kórinisi emes, al adamnıń ishki sezimleri hám pikirlerin, ruwxıy hám mádeniy tájiriyesin til arqalı bildiriwdiń bay hám kóp qırılı sisteması bolıp tabıladı. Frazelogizmler arqalı “bas” insannıń psixologiyalıq, kognitivlik hám sociallıq táreplerin bir pútin sistema sıpatında kórgizbeli túrde jetkerip beredi, yaǵnıy bul koncepciya til mádeniyatınıń áhmiyetli bir bólegi sıpatında xızmet etedi.

PAYDALANILǵAN ÁDEBIYATLAR

1. Карменов Н. Араб және қазақ тілдерінің соматикалық атаулар жүйесіндегі меронимиялық қатнастар // КазМУ хабаршысы. Шығыстану сериясы. – Алматы, 2001. - № 1. – Б. 49-52.
2. Гадоева М. Инглиз ва ўзбек тилларида соматизмларнинг семантик-прагматик тадқиқи фольклорнинг кичик жанрлари мисолида) Фил.фанл.фалсафа.доктори. дисс.автореф.- Бухара. 2022. 19б.
3. Исаев А. Соматические фразеологизмы узбекского языка. АКД, Тошкент, 1976.-с.146.
4. Ешбаев Ж. Қарақалпақ тилинің қысқаша фразеологиялық сөзлиги.- Нөкіс,,: «Қарақалпақстан», 1985, 158-б.
5. Пахратдинов Қ, Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилинің фразеологиялық сөзлиги. – Нөкіс,,: «Qaraqalpaqstan», 2018. –. 29-б.
6. Болғанбаев Ә. Анатомиялық атауларға байланысты фразеологизмдер // Қазақ тілінің тусіндірме сөздігін жасау тәжірибелері. – Алматы: Ғылым, 1989. – Б. 105-132.
7. Aynazarova G. Qaraqalpaq tilinde teńles eki komponentli frazeologizmler sózligi. –Nókis; «Iimpaz»2023. 83-b.